

DOI: 10.5281/zenodo.20112228

აზოტის ფიქსაციის მქონე ბაქტერიების რაოდენობრივი შეფასების ახალი მიდგომა

ილია გოროზია

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იოსებ გიოშვილი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ზაურ ლომთათიძე

ნ. კეცხოველის ბოტანიკის ინსტიტუტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რეზიუმე. ეს კვლევა ეხება აზოტის ფიქსაციის მქონე ბაქტერიების რაოდენობრივ შეფასებასთან დაკავშირებულ მეთოდოლოგიურ გამოწვევებს. ჩვენ გთავაზობთ მოდიფიცირებულ მიდგომას, რომელიც დაფუძნებულია იენსენის აზოტგაუმტარი გარემოს გაუმჯობესებულ მომზადებაზე, რომელშიც ნახშირბადის წყარო სტერილიზებულია მემბრანული ფილტრაციით და არა თერმული დამუშავებით. გარდა ამისა, დანერგულია კომბინირებული რაოდენობრივი მეთოდი, რომელიც აერთიანებს ბიოლოგიურად ფიქსირებული აზოტის აღმოჩენას თხევად იენსენის გარემოში ნესლერის რეაგენტის გამოყენებით მიკრობულ დათვლასთან ყველაზე სავარაუდო რიცხვის (MPN) ტექნიკით.

ეს ინტეგრირებული მიდგომა საშუალებას იძლევა აზოტის ფიქსაციის აქტივობის ერთდროული დადასტურებისა და აზოტის ფიქსაციის მქონე მიკროორგანიზმების რაოდენობრივი შეფასებისა. კლასიკურ კულტივაციაზე დაფუძნებულ მეთოდებთან შედარებით, შემოთავაზებული მეთოდოლოგია იძლევა ნიადაგის ნიმუშებში აზოტის ფიქსაციის მქონე ბაქტერიების სიმრავლის უფრო რეალისტურ და საიმედო შეფასებას. **საკვანძო სიტყვები:** აზოტის ფიქსაცია; აზოტის ფიქსაციის ბაქტერიები; რაოდენობრივი შეფასება; in vitro აღრიცხვის მეთოდები; ყველაზე სავარაუდო რიცხვი (MPN)

A NOVEL APPROACH TO THE QUANTITATIVE ASSESSMENT OF NITROGEN-FIXING BACTERIA

Ilia Gorozia

Sokhumi State University

Ioseb Gioshvili

Sokhumi State University

Zaur Lomtathidze

N. Ketskhoveli Institute of Botany, Ilia State University

Abstract. This study addresses the methodological challenges associated with the quantitative assessment of nitrogen-fixing bacteria. We propose a modified approach based on an improved preparation of Jensen's nitrogen-free medium, in which the carbon source is sterilized by membrane filtration rather than heat treatment. In addition, a combined quantitative method is introduced, integrating detection of biologically fixed nitrogen in liquid Jensen medium using Nessler's reagent with microbial enumeration by the Most Probable Number (MPN) technique.

This integrated approach enables simultaneous confirmation of nitrogen fixation activity and quantitative estimation of nitrogen-fixing microorganisms. Compared with classical cultivation-

based methods, the proposed methodology yields a more realistic and reliable estimation of the abundance of nitrogen-fixing bacteria in soil samples.

Keywords: Nitrogen fixation; nitrogen-fixing bacteria; quantitative assessment; in vitro enumeration methods; Most Probable Number (MPN)

ნიადაგის ბმული აზოტი წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მაკროელემენტს, რომელიც პირდაპირ განსაზღვრავს მცენარეთა ზრდას, ნიადაგის ნაყოფიერებას და სოფლის მეურნეობის ეფექტურობას. მცენარის ზრდის მთავარ შემაფერხებელ ფაქტორს, ნიადაგში, აზოტის ნაკლებობა წარმოადგენს [1].

ნიადაგების „ჯანმრთელობისათვის“ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ატმოსფერული აზოტის ბიოგენურ მობილიზაციას, რომლის წარმმართველები არიან თავისუფლად მცხოვრები და სიმბიოზური აზოტფიქსატორები. ამიტომ, ამ მიკროორგანიზმების, განსაკუთრებით თავისუფლად მცხოვრები ფორმების, რაოდენობა ნიადაგებში, არის მათი ნაყოფიერებისა და მდგრადობის ინდიკატორული მაჩვენებელი, რომლის განსაზღვრა ნიადაგების რესურსული პოტენციალის პროგნოზირების უმნიშვნელოვანესი პარამეტრია [2].

მიუხედავად, იმისა, რომ ამ მიკროორგანიზმების რაოდენობრივ შესწავლას დიდი ხნის ისტორია აქვს, კვლევის მეთოდებს დღემდე მრავალი სირთულე ახლავს და დღემდე წინააღმდეგობრივი წარმოდგენების წყაროა. კერძოდ, აზოტის ფიქსაციის მცირე ინტენსიობა, აზოტმაფიქსირებლების ნელი ზრდა, საკვები არეები და სხვა.

აზოტმაფიქსირებელი მიკროორგანიზმების იზოლირებისა და რაოდენობრივი დახასიათებისათვის კლასიკურ მეთოდს წარმოადგენს უაზოტო მყარ საკვებ არეებზე მათი კულტივირება, რომელიც შემოთავაზებულ იქნა ეშბისა [3] და იენსენის [4] მიერ.

მყარი (აგარიზებული) არეები გამოიყენებოდა აზოტმაფიქსირებლების იზოლაციისა და კოლონიების დათვლისთვის. ამ მიდგომის არსი იყო აზოტფიქსატორების იზოლირება ნიადაგის მიკროფლორის სხვა წარმომადგენლებისაგან და დათვლა, თუმცა აზოტფიქსაციის პროცესის რაოდენობრივი დახასიათება, ასეთი მიდგომით, შეუძლებელი იყო.

აქედან გამომდინარე, აზოტფიქსაციის პროცესების ინტენსიობის დახასიათებისათვის, შემოთავაზებულ იქნა იგივე ავტორების არეები აგარის გარეშე - თხევადი სახით და ფიქსირებული აზოტის ნესლერის რეაგენტის საშუალებით რაოდენობრივი განსაზღვრით პროცესის ინტენსიობის შეფასება [5]. ასევე, შემოთავაზებულ იქნა თხევად არეზე აცეტილენის რედუქციის ტესტით ნიტროგენაზული აქტივობის შეფასება [6].

აზოტმაფიქსირებლების შესაწავლის მესამე ეტაპი მოიცავდა ნახევრადთხევადი არეების გამოყენებას, რომლის არსი მდგომარეობდა, იმაში, რომ მყარ არეებთან შედარებით, ნახევრად თხევად არეებზე მიიღწეოდა [5,7]:

- მიკროაეროფილური ბაქტერიებისთვის უფრო ხელსაყრელი პირობები
- თანამდევნი მიკროფლორის კონკურენციის შემცირება
- ზედაპირზე მკაფიოდ ჩანს პელიკულის ფორმირება, რაც აზოტფიქსატორების დამახასიათებელი ნიშანია.

აქედან გამომდინარე, აზოტფიქსატორების სუფთა კულტურის გამოყოფა გაცილებით ადვილი გახდა.

მიხედვად იმისა, რომ მკვლევარები, ნიადაგებში აზოტმაფიქსირებლების შესწავლისას, ამ მეთოდებით სარგებლობენ, ხშირად ეჭვი გამოითქმოდა რაოდენობრივი შედეგების ვალიდურობასთან დაკავშირებით.

კერძოდ, დაფიქსირდა მოსაზრება, რომ ზოგიერთი სოკო იზრდება უაზოტო საკვებ არეებზე და ცრუ დადებითი შედეგების მიზეზი ხდება, მაშინ როდესაც მათი სპორების გაღივებასა და ზრდას უზრუნველყოფს ჭეშმარიტი აზოტფიქსატორების მიერ ფიქსირებული აზოტის მინიმალური რაოდენობა [8]. ასევე, დადასტურდა, რომ უაზოტო საკვებ არეზე იზოლირებულ ყველა ბაქტერიასაც არ გააჩნდა ნიტროგენაზული აქტივობა [9]. ამიტომ, უაზოტო არეებზე წარმოქმნილი ბაქტერიული სუსპენზიური სიმღვრივე, ყოველთვის არ წარმოადგენს მხოლოდ ჭეშმარიტი აზოტმაფიქსირებლების ზრდის ჭეშმარიტ ვიზუალურ ნიშანს.

2025 წლის უახლესმა ექსპერიმენტულმა მონაცემებმა [10] კიდევ უფრო მეტად გაამყარა ეჭვი აზოტფიქსატორთა გამოყოფისა და რაოდენობრივი დახასიათების გავრცელებულ მეთოდებთან დაკავშირებით: ნიადაგიდან უაზოტო საკვებ არეზე (როგორც მყარ ისე თხევად საკვებ არეზე) იზოლირებული 442 ბაქტერიული შტამიდან, მხოლოდ 70-ს აღმოაჩნდა ნიტროგენაზული აქტივობის გენეტიკური დეტერმინანტები - ანუ გამოყოფილი კულტურებიდან მხოლოდ 17%-ია ჭეშმარიტი აზოტფიქსატორი. უაზოტო საკვებ არეებზე განვითარებულ შტამებში, დომინირებდნენ *Bacillus* და *Streptomyces* გვარის მიკროორგანიზმები. გამოითქვა მოსაზრებები, რომ შესაძლოა ისინი არიან ოლიგოტროფული ფორმები - ოლიგონიტროფილები, ან შესაძლოა ბაქტერიებში არსებობს ჯერ კიდევ უცნობი აზოტფიქსაციის მექანიზმი.

ავტორი გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ უაზოტო საკვებ არეებზე გაზრდილი იზოლატების აზოტმაფიქსირებლებისადმი მიკუთვნებისას, ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო.

ზემოთთქმულიდან გამომდინარე გამოიკვეთა შემდეგი საკვანძო პრობლემები: ყარ, ნახევრად მყარ უაზოტო საკვებ არეებზე, ასევე თხევად საკვებ არეებზე შესაძლებელია გაიზარდოს არა აზოტმაფიქსირებელი მიკროორგანიზმები, ამიტომ მათი ზრდის მხოლოდ ვიზუალური დემონსტრირება თხევად არეებზე, პირდაპირი რაოდენობრივი დახასიათებისათვის, გამოუსადეგარია. ამასთან, მყარი არეების დასამზადებლად გამოყენებული აგარი ყოველთვის შეიცავს აზოტის გარკვეულ კონცენტრაციას.

ხევად არეებზე მხოლოდ აზოტფიქსაციის ინტენსიობის გაზომვა ნესლერის რეაგენტით შესაძლებელია, მაგრამ ნიადაგებში აზოტმაფიქსირებლების რაოდენობრივი ანალიზთან ის ბმავს არ არის. მხოლოდ მაკრედის ცხრილების გამოყენებითა და MPN- მეთოდით, აზოტმაფიქსირებლების დათვლა თხევად არეებზე შესაძლებელია, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ბაქტერიული ზრდის მაჩვენებელი სუსპენზიური სიმღვრივის გაჩენა, შეიძლება გამოწვეულ იყოს არა მხოლოდ აზოტმაფიქსირებლებით - გასათვალისწინებელი ხდება ნიადაგის მიკროფლორის სპორიანი ფორმები.

ესლერის რეაგენტით აზოტის განსაზღვრას, მრავალი ხელისშემშლელი ფაქტორი გააჩნია ბიომასი აზოტი და არა ჰაერიდან ფიქსირებული აზოტი.

ვენი აზრით, საეჭვოდ გამოიყურება თვითონ საკვების არეების მომზადების მეთოდიც - იენსენის მზა საქაროზიანი საკვები არის ერთიანი სტერილიზაცია 121°C-ზე - საქაროზის კარამელიზაციის პრობლემა შეფასებული არაა.

აღნიშნულიდან, გამომდინარე, ჩვენი ექსპერიმენტის მიზანს წარმოადგენდა:

შეგვემუშავებინა ნიადაგის აზოტფიქსატორების რაოდენობრივი დახასიათების ისეთი კომბინირებული მეთოდი, რომელიც საშუალებას მოგვცემდა ერთდროულად შეგვეფასებინა, როგორც აზოტმაფიქსირებელი ბაქტერიების რაოდენობრივი

მახასიათებელი კონკრეტული ნიადაგისათვის, ასევე, პარალელურად, განგვესაზღვრა აზოტფიქსაციის პროცესების ინტენსიობაც. ამასთან, უზრუნველგვეყო ექსპერიმენტის სისუფთავე - ხელისშემშლელი ფაქტორების აღმოფხვრა (იენსენის არის მომზადების ხარვეზები, სოკოების სპორების არსებობა ნიადაგების სუსპენზიებში და სხვა), ან კონტროლი და გათვალისწინება.

კვლევის ობიექტები და მეთოდები

ექსპერიმენტში ვიყენებდით საქართველოს ყვითელმიწა ტიპის ნიადაგიდან აღებულ ნიმუშს, ხოლო საკვებ არეებად - იენსენის კლასიკურ თხევად საკვებ არეს საქაროზით: საქაროზა - 20.0 გ., (K_2HPO_4) -1 გ., $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ -0.5 გ., NaCl - 0.5 გ., $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ -0.1გ., $Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$ - 0,005გ., $CaCO_3$ -2.0 გ., დისტილირებული წყალი - 1000 მლ., ფინალური pH -7.0-7.2.

სტერილიზაციის ვაწარმოებდით სამი რეჟიმით . ავტოკლავირება 15 და 30 წთ და მესამე - მინერალური ნაწილის ავტოკლავირება 15 წუთი (გახსნილი 700 მლ დისტილირებულ წყალში), ხოლო საქაროზის სრულ რაოდენობას 1 ლ საკვები არისათვის ვხსნიდით 300 მლ დისტილირებულ წყალში და ვასტერილებდით ფილტრაციით. ორივე კომპონენტს ვაერთიანებდით ასეპტოკურ პირობებში.

აზოტის ფიქსაციის დეტექტირებას ვახდენდით ნესლერის რეაგენტით (რომელიც შეგვქონდა სინჯარებში ინკუბაციის დასრულებისთანავე 1:10 თანაფარდობით). დამახასიათებელი შეფერილობის განვითარებას ვიღებდით, როგორც აზოტის ფიქსაციის დამადასტურებელი თვისობრივ ფაქტს, რაოდენობრივი განსაზღვრის გარეშე [11].

აზოტმაფიქსირებელი მიკროორანიზმების რაოდენობრივი დახასიათებისათვის ვიყენებდით ყველაზე ალბათური რიცხვების მეთოდს - MPN, ოღონდ ზრდის ინდიკატორი იყო არა ვიზუალური სიმღვრივე, არამედ ნესლერის რეაგენტით განპირობებული შეფერილობის განვითარება [12].

კულტივაციას ვახდენდით თესმოსტატში 28°C-ზე ტემპერატურაზე, 120 საათის განმავლობაში.

კვლევის შედეგები

ჩვენს მიერ, მეთოდის მოდიფიკაციის პირველი ნაწილი ეხება იენსენის არის მომზადების წესს, კერძოდ ადეკვატური რაოდენობის საქაროზის ხსნარი გასტერილდა ცალკე ფილტრაციით და დაემატა საკვები არის გასტერილებულ მინერალურ კომპონენტს, ისე რომ საბოლოო ხსნარში აღდგენილიყო საკვების არის რეცეპტით გათვალისწინებული საწყისი კონცენტრაცია.

ამ მიდგომის უპირატესობის დასადასტურებლად, მომზადდა იენსენის კლასიკური არე საქაროზით და მისი ერთი ნაწილი გასტერილდა 121°C-ზე 30 წთ, მეორე ნაწილი - იგივე პირობებში 15 წთ (როგორც ითხოვს მეთოდი), ხოლო მესამე ნაწილი მომზადდა ჩვენი მოდიფიკაციით. სამივეს ჩაემატა ნესლერის რეაგენტი და დაყოვნდა 15 წთ. შედეგები მოცემულია სურ. #1-ზე.

სურ. #1: სტერილიზაციის პირობებისა და მეთოდის გავლენა იენსენის საკვების არის შეფერილობასა სიმღვრივეზე. 1 – სტერილიზაცია 30 წთ, 2 - სტერილიზაცია 15 წთ, 3 - საქაროზის ხსნარის სტერილიზაცია ფილტრაციით

სურათზე მოცემული შედეგების ანალიზიდან ჩანს, რომ საკვების არის ერთიანად სტერილიზაცია ნებისმიერი ექსპოზიციით - 30 წთ, 15 წთ (შესაბამისად, სინჯარები #1 და #2) - გავლენას ახდენს საკვები არის შეფერილობაზე - ორივე შემთხვევაში არე ყვითლდება, ხოლო 30 წთ ექსპოზიციისას, ჩნდება შეწონილი სიმღვრივეც. ეს ფაქტორები, მნიშვნელოვნად უშლის ხელს აზოტის განსაზღვრისას ვალიდური შედეგების მიღებას. კერძოდ ნესლერის რეაგენტით აზოტის რაოდენობრივი განსაზღვრა ეფუძნება შეფერილობის განვითარებასა და შემდგომ სპექტროფოტომეტრულად მისი კონცენტრაციის დადგენას, ხოლო სასტარტო პირობებში, უკვე არსებული შეფერილობის განმაპირობებელი კომპონენტის არსებობა არეში (სავარაუდოდ, საქაროზაზე თერმულად ზემოქმედებისას წარმოქმნილი), აუცილებლად გამოიწვევს ცდომილებას. ამასთან, საქაროზის ცალკე სტერილიზაცია ფილტრაციით და საკვების არის შემდგომი გაერთიანება, მთლიანად გამორიცხავს ნებისმიერ ცვლილებას შეფერილობაში. ამის გამო, ასეთი მოდიფიკაცია ზრდის შანსს აზოტის განსაზღვრისას ვალიდური შედეგების მისაღებად.

ცდების პირველ სერიაში, იენსენის საკვები არის სამივე ვარიანტის შემცველ სინჯარებში ჩაითესა ნიადაგის სუსპენზიის ათობითი განზავებები 1 მლ-ის ოდენობით. აზოტმაფიქსირებელი მიკროორგანიზმების რაოდენობრივი განსაზღვრისათვის, ვაფიქსირებდით ზრდვრუი განზავების იმ სინჯარებს, რომლებშიც ჯერ კიდევ შინიშნებოდა ბაქტერიული ზრდის დამადასტურებელი სუსპენზიური სიმღვრივე. ამ სინჯარების გათვალისწინებით, ვანგარიშობდით აზოტმაფიქსირებელი მიკროორგანიზმების რაოდენობას 1 გ მშრალ ნიადაგზე გადაანგარიშებით MPN - მეთოდით.

შედეგები მოცემულია ნახ. #1

1. იენსენის არე - სტერილიზაცია 121 გრადუსი - 30 წთ
2. იენსენის არე - სტერილიზაცია 121 გრადუსი - 15 წთ
3. იენსენის არე საბაზისო სტერილიზაცია 121 გრადუსი 15 წთ + საქაროზა გასტერილებული ფილტრაციით

ნახ. #1: „აზოტმაფიქსირებელი“ მიკროორგანიზმების რაოდენობა 1გ მშრალ ნიადაგზე გადაანგარიშებით სტერილიზაციის სხვადასხვა რეჟიმით მომზადებულ იენსენის არეზე. 1 – სტერილიზაცია 30 წთ, 2 - სტერილიზაცია 15 წთ, 3 - საქაროზის ხსნარის სტერილიზაცია ფილტრაციით. რაოდენობის დათვლა ხდებოდა MPN რიცხვების კალკულატორით. მიკრობული ზრდის დეტექცია - ვიზუალური სუსპენზიური სიმღვრივის დაფიქსირებით ზღვრული განზავების სინჯარებში.

მოღებული შედეგების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ საკვების არის სამივე ვარიანტში, ერთი და იგივე ნიადაგისათვის, დაფიქსირდა აზოტმაფიქსირებელი მიკროორგანიზმების სხვადასხვა რაოდენობა. ყველაზე ნაკლები რაოდენობის აზოტმაფიქსირებელი მიკროორგანიზმის აღმოჩენა მოხერხდა საკვების არის ჩვენს მიერ მოდიფიცირებულ ვარიანტში საქაროზის ხსნარის ფილტრაციით სტერილიზაციის პირობებში. კლასიკური სტერილიზაციის იენსენის არეზე დაფიქსირდა 10-ჯერ მეტი რაოდენობით, ხოლო საკვების არის მესამე ვარიანტი - სტერილიზაცია 30 წთ - თითქმის 20-ჯერ მეტი.

ამრიგად, დადგენა იმისა, თუ რომელია ჭეშმარიტებასთან ახლოს მდგომი შედეგი, მონაცემების ასეთი განზნევის პირობებში, შეუძლებელია.

ამ ექსპერიმენტის პარალელურად, აბსოლუტურად იგივე პირობებში, მიმდინარეობდა მეორე ექსპერიმენტი, რომელშიც აზოტმაფიქსირებლების განსაზღვრა მოვახდინეთ, არა ბაქტერიული ზრდის ვიზუალური ფიქსაციით, არამედ ფიქსირებული აზოტის დეტექციით ექსპერიმენტულ სინჯარებში, იმ გათვლით, რომ რომელ განზავებამდეც დაფიქსირდებოდა ატმოსფერული აზოტის ბმულ ფორმაში გადაყვანა, სწორედ ის იქნებოდა აზოტმაფიქსირებელი მიკროორგანიზმების რაოდენობის განმსაზღვრელი ზღვრული განზავებაც. აზოტის ფიქსაციას ვაფიქსირებდით, ასევე, ვიზუალურად, ოღონდ ნესლერის რეაგენტის დამატებით განვითარებული შეფერილობის დაფიქსირებით.

როგორც მოსალოდნელი იყო, იენსენის საკვების არის კლასიკური მომზადების რეცეპტების შემთხვევაში - სტერილიზაცია 15 წთ და სტერილიზაცია 30 წთ, სინჯარებში არსებული კულტურალური სითხეები გაყვითლდა ბოლო განზავებამდე, რაც MPN მეთოდით დათვლისას, შეესაბამება ნიადაგის ყოველ გრამზე მილიარდობით აზოტმაფიქსირებელი ბაქტერიების უჯრედებს, რაც ბუნებრივია, არარეალური მონაცემია (სურ #2).

სურ. #2: „აზოტმაფიქსირებელი“ მიკროორგანიზმების ფსევდო ზრდის დამადასტურებელი ვიზუალიზაცია ნესლერის რეაგენტით. ორივე შემთხვევაში, განზავება, რომელზეც ეს „ზრდა“ დაფიქსირდა შეესაბამება მეთავე განზავებას - 10^{10} . 1- იენსენის არის სტერილიზაცია 30 წთ, 2 - იენსენის არის სტერილიზაცია 15 წთ.

სურათზე მიღებული შედეგების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ იენსენის არის მომზადების კლასიკური პირობების შემთხვევაში, ნესლერის რეაგენტის აზოტის ფიქსაციის დაფიქსირება შეუძლებელია, რომ ჭეშმარიტებასთან ახლოს იყოს, რადგან ამ რაოდენობის აზოტმაფიქსირებელი მიკროორგანიზმი შეუძლებელია წარმოდგენილ იყოს ნიადაგებში. ამასთან, ნესლერის რეაგენტით მიღებული აზოტმაფიქსირებელი მიკროორგანიზმების რაოდენობა, არ ემთხვევა ამავე პირობებში მიღებული აზოტმაფიქსირებლების რაოდენობას, რომელიც დაფიქსირდა სუსპენზიური ზრდის ვიზუალური დაფიქსირებით.

ამასთან, საყურადღებოა, რომ რაც უფრო დეგრადირებულია საქაროზა თერმული ზემოქმედებით, მით უფრო ინტენსიურია ფერის განვითარება ნესლერის რეაგენტის ზემოქმედების ფონზე.

რაც შეეხება, იენსენის არეზე, ჩვენი მოდიფიცირებით (საქაროზის ხსნარის სტერილიზაცია ფილტრაციით), შედეგების მოცემულია სურ. #3-ზე.

სურ. #3: აზოტმაფიქსირებელი მიკროორგანიზმების ზრდის დამადასტურებელ ვიზუალიზაცია ნესლერის რეაგენტით. განზავება, რომელზეც ეს ზრდა დაფიქსირდა შეესაბამება მესამე ათობით განზავებას - 10^{-3} . საქაროზის ხსნარის სტერილიზაცია ფილტრაციით.

სურათზე არსებული შედეგების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ იენსენის კლასიკური მეთოდით მოზადებულ საკვებ არეებთან შედარებით, ჩვენს მიერ მოდიფიცირებულ არეზე აზოტმაფიქსირებელი მიკროორგანიზმების მიერ ბმული აზოტის დაფიქსირება მოხდა მხოლოდ მესამე განზავებაზე, გაცილებით ნაკლებზე, კლასიკურ მეთოდთან შედარებით.

ე.ი ჩვენ გვაქვს ჩვენს მიერ მოდიფიცირებულ იენსენის არეზე ერთი იგივე ნიადაგზე, ერთი დაიგივე პირობებში მიღებული ორი შედეგი (ნახ. 2)- ერთი მივიღეთ მიკრობული ზრდის დამადასტურებელი სუსპენზიის დაფიქსირებით, ხოლო მეორე - ნესლერის რეაგენტით აზოტის ფიქსაციის ვიზუალიზაციით.

ნახ. #2: აზოტმაფიქსირებელი მიკროორგანიზმების რაოდენობა 1g მშრალ ნიადაგზე გადაანგარიშებით იენსენის არეზე ჩვენი მოდიფიცირებით. 1 – უაზოტო არეზე მიკროორგანიზმების ზრდის დამადასტურებელი სუსპენზიის დაფიქსირებით, 2 – დაფიქსირებული აზოტის დეტექციით ნესლერის რეაგენტით.

როგორც ნახაზიდან ჩანს, ნესლერის რეაგენტით ფიქსირებული აზოტის დეტექციით და მისი ექსტრაპოლირებით აზოტმაფიქსირებელი მიკროორგანიზმების დათვლაზე MPN მეთოდით, მივიღეთ 2,5-ჯერ უფრო ნაკლები შედეგი (9.2×10^2 კწე/გ), ვიდრე მხოლოდ უაზოტო არეზე ბაქტერიული სუსპენზიის სიმღვრივის გაჩენის დაფიქსირებით (2.3×10^3 კწე/გ).

სავარაუდოდ, ეს ციფრი ყველაზე ახლოსაა ჩენს მიერ გამოკვლეულ ნიადაგში აზოტმაფიქსირებელი მიკროორგანიზმების ჭეშმარიტ რაოდენობასთან შემდეგ მიზეზთა გამო:

ამოირიცხა ნესლერის რეაგენტით შეფერილობების განვითარება, რომელიც დაკავშირებულია საკვების არის დეფექტთან, რომელიც განპირობებულია მაღალტემპერატურული სტერილიზაციით.

ამოირიცხა ბაქტერიული სუსპენზიური ზრდის ვიზუალური დაფიქსირების დროს შეცდომების სუბიექტური ხასიათი, რომელიც შეიძლება გამოწვეულ იყოს სხვადასხვა მიზეზით (სოკოებისა და ბაქტერიების სპორების გაღივება, საკვების არის ფიზიკური სიმღვრივეები და სხვა).

ზოტმაფიქსირებელი მიკროორგანიზმების რაოდენობა პირდაპირ ბმამია მათ მიერ აზოტის ფიქსაციის ჭეშმარიტ ფაქტთან, რაც დეტექტირდება ნესლერის რეაგენტით.

მიუხედავად იენსენის არის მომზადების წესისა და აზოტმაფიქსირებელი ბაქტერიების რაოდენობრივი დათვლის კომბინირებული მეთოდის გამოყენებისა (MPN მეთოდები + ნესლერის რეაგენტით ვიზუალიზაცია), არსებობს კიდევ სხვა შემაფერხებელი ფაქტორებიც, რომელზეც მიუთითებენ მოყვანილი ბიბლიოგრაფიის სხვადასხვა ავტორები და რომელნიც შემდგომ დაზუსტებას და მოდიფიცირებას საჭიროებს.

ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული საკითხი რომელიც, ჩვენი აზრით, შემდგომ კვლევას საჭიროებს, არის სოკოების სპორების ფონი აზოტმაფიქსირებლების ზრდის პარალელურად, რომლებიც შეიძლება გაღივდეს უკვე ფიქსირებული აზოტის ფონზე. მათი ბიომასა ცდომილებას გამოიწვევს ნესლერის რეაგენტით აზოტის ფიქსაციის განსაზღვრისას, ხოლო თანამდევნი ბიომასის ცენტრიფუგირებით მოცილებისას, მივიღებთ აზოტმაფიქსირებლების შემცირებულ რიცხვს, რადგან მათ მიერ ფიქსირებული აზოტი უკვე მოხმარებული ექნება სოკოებს. ამ პრობლემასთან გამკლავება, შესაძლებელია უაზოტო ფუნგიციდების, მაგ. ნატრიუმის პროპიონატის გამოყენებით. რაც ექსპერიმენტულ დადასტურებას მოითხოვს. ასევე ბუნდოვანია სხვა ოლიგოტროფული ბაქტერიების პარალელური არსებობის როლი უაზოტო არეებზე, ბმული აზოტის განსაზღვრისას და ა.შ.

დასკვნები:

ვენს მიერ მოდიფიცირებული იენსენის საკვები არეების მომზადების წესი ნესლერის რეაგენტის გამოყენებით ცრუ დადებით შედეგებს ფიქსირებული აზოტის განსაზღვრისას.

ზოტმაფიქსირებული მიკროორგანიზმების დათვლის MPN მეთოდი, რომელიც ეფუძნება აზოტმაფიქსირებლების ზრდის დაფიქსირებას ფიქსირებული აზოტის დეტექციით (ნესლერის რეაგენტით), გაცილებით ვალიდურ შედეგებს იძლევა, სუსპენზიური ბაქტერიული ზრდის მხოლოდ ვიზუალურ შეფასებასთან მიმართებაში.

იადაგის აზოტმაფიქსირებული მიკროორგანიზმების რაოდენობრივი შეფასების ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მეთოდი საჭიროებს შემდგომ გაუმჯობესებასა და მოდერნიზებას, ხელის შემშლელი ფაქტორების მაქსიმალურად გამოვლენისა და გათვალისწინების კუთხით.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. Vitousek, P. M., et al. 2000. Human alteration of the global nitrogen cycle: causes and consequences. *Issues Ecol.* 1:1-16.
2. ლომთათიძე ზ., გომივილი ი., - აღმოსავლეთსაქართველოს რუბ-ყავისფერი ტიპის ნიადაგში მიკროორგანიზმების გავრცელების თავისებურებანი - შრომები IX Transactions ბათუმი 2023 Batumi
3. Ashby, S. F. – *The fixation of atmospheric nitrogen by Azotobacter*. Journal of the Board of Agriculture (London), Vol. 10, pp. 44–75, 1903.
4. Jensen, H. L. – *Nitrogen fixation in leguminous plants*. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, Vol. 67, pp. 98–108, 1942.
5. Vincent, J. M. – *A Manual for the Practical Study of Root-Nodule Bacteria*. IBP Handbook No. 15, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1970.
6. Hardy, R. W. F.; Holsten, R. D.; Jackson, E. K.; Burns, R. C. *The acetylene–ethylene assay for N₂ fixation: laboratory and field evaluation*. *Plant Physiology*, Vol. 43, No. 8, pp. 1185–1207, 1968.
7. Baldani, J. I.; Reis, V. M.; Videira, S. S.; Boddey, L. H.; Baldani, V. L. D. – *The art of isolating nitrogen-fixing bacteria from non-leguminous plants using N-free semi-solid media: a practical guide for microbiologists*. *Plant and Soil*, Vol. 384, pp. 413–431, 2014. DOI: 10.1007/s11104-014-2186-6
8. Rosenberg E., DeLong E.F., Stackebrandt E., Lory S., Thompson F., editors. *The Prokaryotes: Prokaryotic Physiology and Biochemistry*. 4th ed. Springer; Berlin/Heidelberg, Germany: 2013. (The Prokaryotes).
9. Hill S., Postgate J.R. *Failure of Putative Nitrogen-Fixing Bacteria to Fix Nitrogen*. *J. Gen. Microbiol.* 1969;58:277–285. doi: 10.1099/00221287-58-2-277.
10. Koirala A, Alshibli NA, Das BK, Brözel VS. *Bacterial Isolation from Natural Grassland on Nitrogen-Free Agar Yields Many Strains Without Nitrogenase*. *Microorganisms*. 2025 Jan 6;13(1):96. doi: 10.3390/microorganisms13010096. PMID: 39858864; PMCID: PMC11768025.
11. Nessler, J. *Über einen neuen Reaction auf Ammoniak*. *Journal für Praktische Chemie*, Vol. 72, pp. 497–501, 1856.
12. McCrady, M. H. *The numerical interpretation of fermentation-tube results*. *Journal of Infectious Diseases*, Vol. 17, pp. 183–212, 1915.

13. Steenhoudt, O.; Vanderleyden, J. *Azotobacter vinelandii: a model for free-living diazotrophs*. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, Vol. 64, No. 3, pp. 301–319, 2000.
14. Poole, P.; McKay, I. *Carbon metabolism and the regulation of nitrogen fixation in root nodule bacteria*. *Microbiology*, Vol. 134, pp. 2735–2746, 1988.